

RAMPAZO, Alexandre. **Coisas para deslembrar**. São Paulo: Caixote, 2021. 40 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Alexandre Rampazo nos surpreende a cada novo livro. *Coisas para deslembrar* é um jogo de memórias afetivas a partir de palavras para serem lembradas ou revidadas. Uma história a ser recontada, inúmeras vezes. O projeto gráfico é surpreendente e cada página nos apresenta as palavras capazes de fazer ressurgir lembranças e histórias.

Palavras-chave: Memórias afetivas; Lembranças; História oral.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.